

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARJOREY C. CABIGAS

Associate Professor II

J.H. CERILLES STATE COLLEGE

marjorey.cabigas@jhsc.edu.ph

“ISANG HULING PAALAM”

Kailangan kong magpaalam at kailangan ko siyang iwan upang makalaya na ako sa isang pag-ibig na alam kong hindi ko maipanalo kailanman.

Hindi naman sa mapanghusga ako subalit ramdam ko na hindi ko kakayanin ang magiging buhay ko kung siya ang pipiliin ko. Magkaiba kami ng kultura at nirespeto ko naman yon. Magkaibigan kami at nagkakaintindihan kami. Ramdam namin ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Subalit ayokong maging una, pangalawa, pangatlo o pang-apat na asawa. Ayoko ng may kahati sa atensyon at pagmamahal ng taong pipiliin kong mahal.

Hindi naman niya sinasabi sa akin subalit ramdam ko na komportable siya sa akin. Ako naman na palakaibigan ay maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Sa akin niya sinasabi ang mga bagay na masaklap para sa kanya at mga karanasan niya tungkol sa paglalakbay at trabaho, maging ang kwento ng mga babaeng nagpapansin sa kanya, gustong kunin ang atensyon niya at magtatanong ng kahit na ano dahil lang interesado sa kultura nila. Palagi ko rin sinasabi na nasa kanya na kung komportable siyang sagutin ay sagutin niya kung ayaw niya pwede naman hindi.

Mahal ko siya. At alam kong alam niya. Ramdam niya. Hindi sa paraang gusto niya subalit sa paraang alam ko. Tinutulungan ko siya sa mga kahingian sa aming klase kasi ako ang hinahanapan kung wala pa siya. Ako rin ang tinatanong kung nasaan na siya at kumusta na siya. Tinutukso nila ako subalit ayokong pansinin kasi ayoko sa kanyang kultura. Ang babaw ko lang na palagi kong dahilan ay masarap ang lechon. Alam mo ang tipo ng tao na matalino, matangkad, mayaman, gwapo subalit Muslim. Hindi sa hinuhusgahan ko siya subalit hindi ko kaya ang kultura nila. Mabuting kaibigan ako sa kanya at alam niyang hanggang magkaibigan lang talaga kami.

Suplado ang pagkakakilala ng mga kaklase namin sa kanya dahil ramdam niya ang panghuhusga sa kanya. Subalit palagi ko siyang pinapatahan at sinasabihang mabuting huwag na niyang pansinin kasi masasaktan lang siya. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa mga tao kung sino at ano siya. Hindi na importante ang opinyon ng mga tao sa kanya. Importante ay alam niya na mahal ko siya, buo ang respeto ko sa kanya at tanggap ko siya kung sino at ano siya.

Magkasama kami sa mga research conferences. Una sa isang international na research conference sa Iligan na pareho kami ng panel sa Regional Literature (Panitikan mula sa Iba't Ibang Rehiyon). May iba siyang meeting at mahina ang signal niya kaya hindi niya masyadong makuha ang tanong at sinabihan ko na lang

siya na wag na patulan ang tanong tungkol sa redo. Sabi ko sa kanya baka interesado lang silang alamin. Subalit sinabihan ko pa rin ang moderator na mahina ang signal niya kasi may meeting siya sa isang lugar na mahina ang internet connection. Pinoprotektahan ko siya.

Sa ikalawa naming pagkakasama sa research conference at unang beses naming magkita sa personal ay napatunayan ko sa sarili ko na prinsipeng siya. Nasa pagkatao niya talaga. Makikita at mararamdaman mo talaga sa kanya ang kanyang tungkulin bilang siya. Pinakiusapan niya ako na idokumento ang kanyang presentasyon na panghuli siya sa kanilang panel. Ang unfair nga lang niya kasi nandyan siya sa panel ko at nakatingin lang siya sa akin noong presentasyon ko o di kaya ay nakipag-usap sa katabi lang. Ganyan naman talaga siya at kilala ko na siya. Kaya hayun ayoko ng masaktan. Nasanay na ako sa pangit niyang ugali. Dati pa naman ay tinutulungan ko na siya kaya ngayon na magkasama kami sa isang pagtitipon ay nilubos na niya talaga. Mabuti naman ang layunin kong kuhaan siya ng litrato habang nagtatalakay tungkol sa Darangen. Ang daming nakinig sa kanya kahit panghuli siya parang hinintay na kapag siya na ay pakikinggan talaga at pupuntahan. Kung ano man ang intensyon nila ay ramdam ko sila at naiintindihan ko silang lahat.

Ramdam ko ang kilig habang kinukuhanan siya ng larawan at video sa kanyang presentasyon. Dati na akong mangha sa kanya sa klase pa namin. Magaling talaga siya, gwapo at may kurot kapag siya ang tagapagsalita kasi palagi niyang hinuhugot sa mga naging karanasan niya sa buhay. Subalit higit sa lahat ramdam ko ang lungkot at pighati kapag nilalagay ko ang sarili ko sa mga asawa niya. Bilang babae gusto ko walang kahati subalit siya na inaasahang magtaguyod ng kultura nila ay kailangang isakatuparan iyon. Pero ewan ko sa kanya baka isa lang ang asawahin niya. Akala ko naman kabilang ako sa pagpipilian!

Habang idinudukumento ko ang kanyang presentasyon ay bumalik sa aking gunita ang imbitasyon niya sa akin noong nakaraang graduation niya. Hindi ko pinansin kasi may klase pa ako at kababalik ko lang sa estasyon kasi dalawang taon akong iskolar at full release ang study leave. Lunes kasi ang iskedyul nila at mahirapan akong pumunta magleave at may kasintahan din ako na kahit ay abala sa trabaho ay hinintay ako dati habang abala akong abutin ang pangarap kong maging doktor. Laking gulat ko na lang na wala pala siyang kasama at mag-isa lang siyang nag attend ng graduation niya. Naawa ako kasi hindi naman din niya sinabi sa akin. Pero baka ramdam niyang ayoko kasi agad akong tumanggi kaya siguro hindi na rin siya nagpatuloy sa pagkuwento sa akin. Nakonsensya ako at nagchat sa kanya subalit tanging sabi lang niya sana magkita kami sa personal puhon. Umuwi din agad siya pagkatapos ng seremonya.

Malapit lang man ang lugar niya at palagi niya akong iniimbitahan na pumunta subalit natatakot ako kasi iba ang lugar nila sa balita. Nakakakilabot at nakakarimarim. Sabi pa ng matalik kong kaibigan ay nag-iba na ang beloved alma mater niya. Abala din naman siya at sabi ng matalik kong kaibigan ay dalhin niya ako sa alma mater niya at dalawin namin siya na hindi siya ang pinakadahilan ng pagpunta namin. Side trip lang siya kumbaga. Alam ko sa sarili kong kailangan ko pa ng lakas ng loob para makausap siya nang matagalan. Ayoko sa presensiya niya kasi para akong nilalamon nang hindi ko namamalayan. Wala akong tiwala sa sarili ko kapag nandyan siya.

Nang patapos na siya sa kanyang presentasyon ay sinabi niya ang isa sa pinakamasaya at pinakamasaklap na katotohanan sa buhay niya, ang pwede siyang mag-asawa ng apat na kahit kamag-anak basta hindi sila magkasamang lumaki sa isang bahay noon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at itinigil ko ang pagdokumento sa kanya kaalinsabay ang reaksyon ng tagapakinig sa kanya at umalis ako sa kinauupuan ko. Nabigla ang lahat subalit totoo sa kanya iyon. Wala siyang magagawa kundi gawin iyon kung hingin ng

pamilya niya sa kanya. Kahit kasama ako sa panel na iyon ay umalis na ako kasunod noon ay tinatanong na siya. Ayokong marinig ang mga tanong maging ang mga sagot niya. Gusto ko pa rin siyang protektahan subalit alam ko sa sarili kong kaya niya ang sarili niya. Hayun ang daming nagkainteres sa kanya subalit wala siyang pakialam.

Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Natatakot ako sa kanya. Tinatanong ko ang sarili ko kahit hindi naman dapat. Noong kumalma ako ay tiningnan ko ulit siya sa kanyang kinauupuan at sinasagot ang tanong ng mga tagapakinig at tagapagmasid nang buong sigla at buong giliw. Hinintay ko na lang siyang matapos kasi ibibigay ko ang pasalubong ko sa kanya. May dala akong aklat para sa kanya. Ang pamagat ng aklat ay may kinalaman sa amin. Kung paano ako nagpaalam nang hindi niya namamalayan. Ayoko ng talakayin kasi baka magsisi pa ako sa nagawa ko.

Tinatanong ako ng mga kaibigan ko sa paraang pabiro na kung bibigyan daw ako ng pagkakataong maging ikalawa, ikatlo o ikaapat na asawa ay tatanggapin ko ba? Kita nilang nagkakaunawaan kami, masaya at may respeto sa isa't isa. Natahimik ako bigla. Sa daldal ko subalit sa tanong na iyon ay para akong nabilaukan at natahimik ako. Bigla akong nag-isip at nangarap. Napagtanto kong hindi ko kakayanin at ayokong sagutin baka masaktan siya sa sagot ko. At higit sa lahat, ayokong magsalita nang patapos. Hindi ko alam ang mangyayari bukas subalit tanging panalangin ko lang ay sana kasiyahan ang dulot ng pag-ibig sa akin. Naalala ko tuloy ang post niya sa kanyang engagement na ilang minuto lang ay binura niya agad-agad. Naisip ko baka may ibang edisyon pa na darating at ayoko na ring alamin kung pang-ilan. Subalit binati ko siya kasi magkaibigan kami sa paraang alam at gusto ko. Alam niyang masaya ako kapag masaya siya. Hindi ko lang kayang tanungin siya kung nakailang asawa na siya. Nahihya talaga ako.

Ang tanging sagot ko sa tanong na tumutukoy sa pang-ilang asawa ay isang huling paalam. May ipinakita akong aklat na akma ang pamagat sa sitwasyon namin. Nasa pamagat ng aklat na ibinigay ko sa kanya ang pakiramdam at pagtingin ko sa kanya. Medyo natigilan siya nang basahin ang pamagat ng aklat. Nakabawi din siya agad at naintindihan niya ako. Pahiwatig ko iyon sa kanya. Bahala na siyang umunawa at tumanggap. Ayoko siyang mag-isip kung ano pa man tungkol sa pagtanggap ko sa kanya noong inimitihan niya ako. Hinayaan ko na ang aklat na regalo ko ang magsabi sa kanya. Nang hingan niya ako ng mensahe at pirma ay sinulat ko ang mga pahayag na puno ng suporta, respeto at pagmamahal na mayroon ako para sa kanya sa ibang dimensiyon nga lang. Hindi ko siya kayang saktan subalit kahit anong gawin ko ay alam kong nasaktan ko siya nang dahil sa kulturang kinabibilangan na hindi naman niya kasalanan at mas lalong hindi niya pinili.

Sa wakas, iniwan ko na ang pag-ibig na alam kong hindi ko maipanalò. Naalala ko ang pahayag na ang pag-ibig ay mapagpalaya at ang ibigin ka ay isang pakikibaka. Mahirap dalhin ang ganitong pag-ibig kasi parang isinantabi mo ang iyong sarili at kahit gaano man gustuhin na panghawakan at panatilihin sana subalit nangangailangan ng pagbitiw dahil ang pag-ibig ay minsan kailangan nating bitawan ang mga bagay na hindi na maaaring magbago nang may pagtanggap at pagpapalaya patungo sa paghilom at pag-usad.